

KICHIK BIZNESNING KATTA IMKONIYATLARI.

I.T. Yormatov

Farg‘ona politexnika instituti
Menejment kafedrası mudiri, dotsent.

Sh. Tudiboev

Farg‘ona politexnika instituti
Menejment yo'nalishi talabasi
Big opportunities for small business.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznesning hozirgi holati va bu sohani rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mamlakat iqtisodiyotida tutgan o‘rni va rivojlanish yo‘nalishlari to‘g‘risida fikrlar bildirilgan. Shuningdek 2022 yil 22 avgustdagi O‘zbekiston Respublikasi prezidentining kichik va o‘rta biznes vakillari bilan bo‘lgan to‘g‘ridan – to‘g‘ri muloqati davomida bildirilgan fikrlar, mavjud muammolr hamda ularning yechimi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jamiyat, farovonlik, mamlakat taraqqiyoti, mikro biznes, kichik biznes, o‘rta biznes.

Abstract: In this article, opinions are expressed about the current state of small and medium-sized business in Uzbekistan and the work being done to develop this sector, its role in the economy of the country, and the directions of development. Also, the opinions expressed during the direct conversation of the President of the Republic of Uzbekistan with representatives of small and medium-sized businesses on August 22, 2022, the existing problems and their solutions will be discussed.

Key words: society, prosperity, country development, micro business, small business, medium business.

Аннотация: В данной статье высказываются мнения о современном состоянии малого и среднего бизнеса в Узбекистане и проводимой работе по

развитию этого сектора, его роли в экономике страны, направлениях развития. Также будут обсуждены мнения, высказанные в ходе прямой беседы Президента Республики Узбекистан с представителями малого и среднего бизнеса 22 августа 2022 года, существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: общество, благополучие, развитие страны, микробизнес, малый бизнес, средний бизнес.

Kichik bizneslar odatda 500 ta dan kam ishchisi bor bo'lgan korxonalariga aytiladi. Albatta bu yerda ishlovchilar soni faoliyat yuritish turiga bog'liq buladi. Kichik biznes xarakterida tadbirkorlik bilan uyg'unlik mavjud. 2000 yil 25-mayda qabul qilingan “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga asosan, tadbirkorlik – tadbirkorlik faoliyati sub'ektlari tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskor faoliyatdir.

Hozirda, asosiy e'tibor katta bizneslarga qaratilgan bo'lib, buning asosiy sababi ularning keng imkoniyatlari va ularning hisobidan to'lanayotgan soliqlari sababdir. Biroq, ko'p iqtisodchilarning fikricha kichik biznes va tadbirkorlikning, ayniqsa yangi va rivojlanayotgan kichik bizneslar, jamiyat farovonligi va mamlakat taraqqiyotiga qo'shadigan xissasi ham kam emas. Shuningdek ular yana ta'kidlaydiki, kelajakning katta korporatsiyalari ham, bugungi kundagi kichik tadbirkorlik sube'ktidan boshlanishi mumkin. Mana shuning sababidan ham Yevropa Savdo Komissiyasining fikriga ko'ra bunday bizneslar "iqtisodiy rivojlanish motori" deya e'tirof etilgan. Buni isboti o'laroq aytish mumkinki bizning mamlakatimizda 2017-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 53,3 foizni yoki 119,301 mlrd so'mni tashkil etdi. (Qiyoslash uchun Yaponiyada - 55%, Germaniyada - 54%, AQSH da - 52%, Qozog'istonda - 25,6%, Rossiyada - 20%).

O'zbekistonda, kichik biznesning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishdag iulushi 2000-yilda 12,9% ni tashkil etgan bo'lsa, 2017-yilda ushbu ko'rsatkich 39,6%

ni tashki letdi, qishloq xo‘jaligida - 99% ni, qurilishsohasida - 65,1% ni, chakana savdo aylanmasida - 88,4% ni tashkil etdi. Kichik biznesning mamlakat umumiy eksportidagi ulushi 27% ni, importda - 50% ni, investitsiyada esa - 32% ni tashkil etdi.

Kichik bizneslarning jamiyat va mamlakat miqyosidagi foydalari asosan bo'sh ish o'rinlari yaratish, mablag'larni mahalliyashtirish, mahalliy investitsiya va kengroq rivojlanishlarda ko'rinadi. Kichik biznes subyekti hech qachon o'zgaras faoliyat ko'lamida qolishni ko'zlamaydi, aksincha, rivojlanib, faoliyatini kengaytirib borishga intiladi.

Odatda katta korxonalar yoki katta bizneslar ishga yollashda nomzodga juda katta talablar qo'yadi va natijada ularning ma'lum bir qismigina ish bilan ta'minlanadi. Kichik bizneslar, ulardan farqli o'laroq, ishga yollashda yuqori talablar qo'ymagan holda, ba'zi hollarda ishchining ma'lumot darajasidan qat'iy nazar, ana shu mahalliy aholidan o'zlariga yetarlicha kishilarni ish o'rinlari bilan ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasining hozirgi kundagi statistic ma'lumotlariga ko'ra (2021-yil), mamlakatda band aholining 78,3 foizi kichik biznesda faoliyat yuritmoqda, vaholanki 2000 yilda ushbuko'rsatkich 49,7 foizni tashkil etgan.

Keyingi yillarda Respublika prezidenti tomonidan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va ularni qo'llab quvvatlashga qaratilgan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2022 yil 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotda Davlatimiz rahbari soha vakillarini qo'llab-quvvatlash yuzasidan quyidagi 5 ta yo'nalishda tashabbusni ilgari surdi:

1. Korxonalarni toifalarga ajratib, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida yondashuvni belgilash. Bunda, korxonalar yillik aylanmasi bo'yicha toifalarga ajratiladi;

- 1 milliard so'mgacha bo'lgani – mikro biznes; - 10 milliard so'mgacha bo'lgani – kichik biznes; - 100 milliard so'mgacha bo'lgani o'rta biznes toifasiga kiradi. Yuqoridagilardan kelib chiqib 2023 yil 1 yanvardan boshlab mikro biznes

uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 4 foizdan 25 foizgacha bo‘lgan stavkalari o‘rniga yagona 4 foizli soliq stavkasi joriy etiladi.

Aylanmasi 1 milliard so‘mdan oshib, umumiy soliq to‘lash tartibiga o‘tgan korxonalar bir yil davomida foyda solig‘ini 2 barobar kam to‘laydi. "Ushbu imkoniyatlar 370 ming tadbirkorga yengilliklar yaratadi va ularga juda katta stimuly beradi". Shuningdek tez o‘tib borayotgan yuqori salohiyatli o‘rta korxonalar sonini hozirgi 3,5 mingtadan 10 mingtaga yetkazish belgilandi.

2. Tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirish uchun qulay moliyalashtirish tizimini yaratish. Bu borada kichik biznes loyihalariga 20 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltiriladi.

3. Kredit berish tizimini yanada takomillashtirish va soddalashtirish. Bu masalaning faqatgina bir tomoni bo‘lib, biznes yurib ketishi uchun yetarli shart-sharoit, infratuzilma va kafolatli bozor munosabatlarini shakllantirish lozim.

4. Eng asosiy masalardan biri bu tadbirkorlarning mulk huquqini himoya qilish masalasidir. Yer va mulk ajratish haqidagi qarorlarni bekor qilish faqat va faqat sud tartibida amalga oshirilishi lozim.

5. Tadbirkorlar faoliyatini nazorat qilish va ularni javobgarlikka tortish masalalari bilan bog‘liq. Tadbirkorlarga nisbatan yangi javobgarlik va jazo choralarini joriy etishga 3 yillik moratoriy e‘lon qilinadi. Shuningdek, tadbirkorlarga nisbatan majburiyatlar yuklaydigan yangi qonun hujjatlari qabul qilinganda, yo‘l qo‘ygan xatosi uchun tadbirkorga 6 oy davomida jazo qo‘llanilmaydi. Bunday tadbirlarning amalga oshirilishi qisqa fursatlarda kichik va o‘rta biznesini qisqa fursatlarda shiddat bilan rivojlanishiga turki beradi.

Zamonaviy hayotimizda to‘xtovsiz ravishda iqtisodiy o‘zgarishlarni ko‘rishimiz mumkin. Bunday o‘zgarishlarga, katta kompaniyalarga nisbatan, kichik korxonalar moslashuvchanroq bo‘lishadi. Buning asosiy sababi, ular xaridorlarning ehtiyojlariga yo‘naltirgan holda mahsulot ishlab chiqarishadi. Mana shu sababdan ham xaridorlar ham iqtisodiy qiyin vaziyatlarda, asosan krizis davrida, o‘zlarining kichik tadbirkorlariga sodiq qoladilar. Bu esa ana shu davrda korxonaning "jon saqlashi"

uchun zamin yaratadi. Keyinchalik esa mahalliy iqtisodni rivojlanishini ta'minlaydi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, xaridorlar chet yoki begona bo'lgan korxonaning mahsulotlaridan ko'ra, kichik va o'zlariga tanish bo'lgan mahalliy korxonaning mahsulotlarini ko'proq sotib olishadi. Bu degani, qancha ko'p mahsulot sotilsa, shuncha ko'p daromadni, qancha daromad ko'p bo'lsa, shuncha ko'p soliqni anglatadi. Davlatga tushayotgan soliqlarning asosiy qismi ham kichik biznes va tadbirkorlik hissasiga to'g'ri keladi. Natijada mahalliy byudjet qoplanib, ana shu mablag'lar infratuzilmani rivojlantirish, mahalliy aholini yashash sharoitlarini yaxshilashga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Achilov, A. N., & Payazov, M. M. (2020). Вопросы улучшения социального положения населения республики Узбекистан и качественной организацией коммунальных услуг. *Theoretical & Applied Science*, (5), 708-713.
2. Mazzarol, T., Reboud, S. (2020). The Role of the Small Business Within the Economy. In: *Small Business Management*. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9509-3_1
3. Ёрматов И. Т. Кичик бизнес субъектларида инвестицион жозибадорликни ошириш масалалари “Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг энерготехник ва инновацион ечимлари” Республика илмий – техник анжумани материаллари, 2- қисм, 137 – 139 бетлар. Фарғона – 2016й.
4. Ёрматов И. Т. Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана Актуальные проблемы гуманитарных и социально – экономических наук, XI Международная научно – практическая конференция, часть – 5, 69 - 72 стр. Саратовская область г. Вольжск – 2017 г.
5. Ёрматов И. Т. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий. Сборник статей. Научно – технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы. – М.: Импульс. 128 - 132с. 2018 г.

6. Ёрматов И. Т. К вопросам эффективного использования финансовых ресурсов на предприятии. Экономика и бизнес: теория и практика, г.Новосибирск, 2019 г., № 6, стр. 57 – 62.

7. Yormatov I. T. ISSUES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN NEW INSTITUTIONAL CONDITIONS. Elektronnoe nauchno – prakticheskoe periodicheskoe izdanie «Экономика i социум» №10, 2021 g. 362-368 str.

8. И.А.Носиров. Влияние научно-технического прогресса на эффективное использование природных ресурсов. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. политика, экономика и социальная сфера: Проблемы взаимодействия, Новосибирск 2016

9. Носиров И.А. Новые теоретические подходы к решению практических проблем экологизации. Ж/Актуальные вопросы современной науки. - Санкт-Петербург, 2015 год, № 4. С.69-74.

10. Носиров И.А. Экологик соф маҳсулотнинг Европа бозори ва уни ривожлантириш омилилари «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик социал-иқтисодий юксалиш омили» мавзуйдаги Республика илмий- амалий конференция материаллари. Фарғона Давлат университети, 2011йил, 79-81 бб.

11. Носиров И.А. Экологизация экономики в условиях рационального управления и использования природных компонентов. Тошкент., Иқтисодиёт ва таълим, № 4. 2012 год., 91,94-с.с.

12. Носиров И.А. THE GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TASKS FOR THEIR SOLUTION. Seybold Report ISSN: 1533-9211, Scopus coverage years, Trade Journal., 2022 ya.